

ESTRADA QO'SHIQLARINING SIMFONIK ORKESTR TALQINIDA TEMBR VA FAKTURA MASALALARI (IKROM AKBAROVNING "GAZLI" QO'SHIG'I MISOLIDA)

Fozilov Asadbek Yunusali o'g'li

Botir Zokirov nomidagi Milliy Estrada san'ati instituti Bastakorlik san'ati yo'nalishi 2-bosqich magistr talabasi

Nazarov Xushnud Irkinovich

Ilmiy rahbar: O'zDK huzuridagi MESI "Kompozitorlik va aranjirovka" kafedrasida mudiri, dotsent

Annotatsiya: Mazkur maqolada estrada qo'shiqlarining simfonik orkestr talqinida tembr va faktura masalalari tadqiq etiladi. Ushbu tadqiqot kompozitor Igor Pinxasov tomonidan Ikrom Akbarovning "Gazli" qo'shig'ining orkestrlashtirilgan talqini misolida olib borilib, natijada I. Pinxasovning aranjirovkasidagi faktura, tembr va orkestrlashtirishning o'ziga xosliklari aniqlanadi.

Kalit so'zlar: Simfonik orkestr, orkestrona tafakkur, orkestrlashtirishdagi o'ziga xosliklar, qatlam, faktura va tembr.

Abstract: This article examines issues of timbre and texture in the symphonic orchestral interpretation of pop songs. The study is conducted using the orchestrated version of Ikrom Akbarov's song "Gazli" arranged by the composer Igor Pinkhasov. As a result, the distinctive features of texture, timbre, and orchestration in I. Pinkhasov's arrangement are identified.

Keywords: Symphonic orchestra, orchestral thinking, distinctive features of orchestration, layer, texture, and timbre.

Hozirgi davrda estrada musiqasi nafaqat ommaviy san'at turi sifatida, balki professional musiqiy tafakkur mahsuli sifatida ham jadal rivojlanib bormoqda. Estrada qo'shiqlarini simfonik orkestr hamda estrada-simfonik orkestrlari talqinida ijro etish jarayonida tembr va faktura masalalari alohida ahamiyat kasb etib, asarning badiiy mazmunini chuqurroq ochib berish, uning estetik ta'sir kuchini oshirishga xizmat qiladi. Shu bois, orkestrlashtirish jarayonida cholg'ular tembrining uyg'unligi, fakturaning shaffofligi va muvozanati masalalarini ilmiy asosda o'rganish bugungi musiqashunoslikning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining madaniyat va san'at sohasini rivojlantirishga qaratilgan qaror va farmonlarida milliy hamda zamonaviy musiqa yo'nalishlarini qo'llab-quvvatlash, professional ijrochilik maktabini rivojlantirish, orkestr san'ati va aranjirovka madaniyatini yuksaltirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan [1]. Mazkur hujjatlarda zamonaviy estrada san'atini simfonik tafakkur asosida boyitish, ijrochilarning kasbiy mahoratini oshirish hamda yosh ijodkorlar uchun zarur shart-sharoitlar yaratish ustuvor vazifa sifatida belgilangan [2].

Shuningdek, milliy va jahon musiqa merosini keng targ'ib qilish, orkestr jamoalarining ijodiy salohiyatini oshirishga qaratilgan qarorlar estrada-simfonik orkestr ijrochiligining rivojlanishiga mustahkam zamin yaratmoqda [3]. Bu jarayonda estrada qo'shiqlarining orkestr talqinida tembr rang-barangligi va faktura qurilishi muhim badiiy vosita sifatida namoyon bo'lib, vokal va orkestr o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash asosiy masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Shu bilan birga, estrada san'atini tizimli rivojlantirish, uning janr xususiyatlarini zamonaviy talablarga mos holda takomillashtirish masalalari ham davlat siyosati darajasida ko'rib chiqilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining estrada va ommaviy musiqa san'atini rivojlantirishga qaratilgan qarorlarida estrada ijrochiligining badiiy saviyasini oshirish, jonli ijroga asoslangan orkestr hamrohligini keng joriy etish hamda estrada asarlarini professional orkestr talqinida sahnalashtirish vazifalari belgilab berilgan [4].

Natijada, simfonik orkestr ijrochiligi nafaqat texnik jihatdan mukammal, balki badiiy-estetik jihatdan yetuk asarlarni yaratish imkonini beradi. Bu esa zamonaviy estrada qo'shiqlarining mazmunan boyishi, ularning sahnaviy va kontsert ijrochiligida yangi ifoda vositalari orqali namoyon bo'lishiga xizmat qiladi. Shunday ekan, estrada qo'shiqlarining estrada-simfonik orkestr talqinida tembr va faktura masalalarini o'rganish bugungi musiqashunoslik va ijrochilik amaliyoti uchun dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Botir Zokirov ijodiga mansub "Gazli" qo'shig'ining (ushbu qo'shiq kompozitor Ikrom Akbarov ga tegishli) kompozitor Igor Pinxasov tomonidan amalga oshirilgan orkestr talqini kengaytirilgan, ko'p qatlamli orkestr tarkibi bilan ajralib turadi. Ushbu tarkib an'anaviy simfonik orkestr elementlari hamda zamonaviy estrada musiqasiga xos cholg'ularning uyg'unlashuvi

asosida shakllantirilgan bo'lib, asarning janr xususiyatlarini saqlagan holda uning ifodaviy imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Orkestrning yog'och damli cholg'ular guruhi tarkibiga pikkolo fleyta, ikki fleyta (I va II), ikki goboy (I va II) hamda ikki klarnet (Si-bemol) kiritilgan. Ushbu guruh asarning lirik va bezakli epizodlarini yoritishda, shuningdek, melodik chiziqlarning nafisligini ta'kidlashda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, pikkolo fleytaning yuqori registrdagi jarangdor ovozi orkestr fakturasiga yorqinlik va rang-baranglik bag'ishlaydi.

Mis damli cholg'ular guruhi to'rt valtorna (Fa) hamda ikki truba (Si-bemol)dan tashkil topgan. Mazkur cholg'ular asarda dramatik kuchayish, dinamik o'sish va kulminatsion holatlarni ifodalashda yetakchi ahamiyat kasb etadi. Mis damli cholg'ularning muvozanatli qo'llanilishi orkestr jarangining kuchli va to'laqonli chiqishini ta'minlaydi.

Zarbli cholg'ular guruhi tarkibiga timpani, barabanlar to'plami (drum set), tamburin, triangel, woodblocks hamda glokenshpil kiradi. Ushbu guruh asarning ritmik asosini mustahkamlab, estrada musiqasiga xos harakatchanlik va sahnaviy dinamika yaratadi. Xususan, drum set va tamburinning faol ishtiroki estrada uslubining saqlanishiga xizmat qilsa, glokenshpil va triangel orkestr fakturasida yorqin rangli aksentlar hosil qiladi [7].

Orkestr tarkibida, shuningdek, arfa, fortepiano va klaviatura cholg'ularining mavjudligi asarning garmonik va tembr jihatdan boyishini ta'minlaydi. Elektr gitara va bas gitara estrada janriga xos bo'lgan zamonaviy jarangni kuchaytirib, ritmik-garmonik tayanch vazifasini bajaradi. Torli cholg'ular guruhi an'anaviy tarkibda — birinchi va ikkinchi skripkalar, alt, violonchel va kontrabaslardan iborat bo'lib, orkestrning asosiy tayanch qatlamini tashkil etadi. Ushbu guruh melodik chiziqlarni qo'llab-quvvatlash, garmonik fon yaratish hamda umumiy orkestr fakturasini birlashtiruvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

Shu tariqa, Igor Pinxasov tomonidan shakllantirilgan orkestr tarkibi "Gazli" qo'shig'ining estrada tabiatini saqlagan holda, uni kengaytirilgan orkestr sahnasiga moslashtirish imkonini bergan. Orkestr tarkibining bunday sintez xarakteri estrada va simfonik tafakkurning muvaffaqiyatli uyg'unlashuvini ifodalaydi.

GAZLI

FOR VOICE AND SYMPHONIC ORCHESTRA

Duration 4:15
Moderato ♩=66

Made by IKRAM AKHAROV
Arranged IKRAM AKHAROV
Orchestration by IGOR PIRKHANOV and LAMSHID BOBIDIROV

1. Faktura tuzilishi va uning dramaturgik vazifasi quyidagichadir:

1. Gomofon-garmonik faktura

Asarning asosiy faktura turi gomofon-garmonik faktura hisoblanadi. Vokal partiya yetakchi melodik qatlam sifatida markazda joylashgan bo'lib, orkestr garmonik, ritmik va tembr jihatdan uni qo'llab-quvvatlaydi. Torli sozlar, fortepiano va klaviatura partiyalarida vertikal hamda gorizontaldagi akkordlar hamda statik garmonik fon ustunlik qiladi [5]. Mazkur faktura modeli vokal matnining semantik aniqligini ta'minlash bilan birga, asarda vertikal garmonik muvozanatni saqlashga xizmat qiladi. Ayniqsa o'rta va quyi registrlarda joylashgan orkestr qatlamlari vokal partiyaning registr bilan to'qnashuviga yo'l qo'ymaydi, bu esa orkestrlashtirishning ongli rejalashtirilganidan dalolat beradi.

2. Polifonik unsurlar

Asarda polifoniya klassik kontrapunkt shaklida emas, balki vazifaviy va tembral-polifonik ko'rinishda qo'llangan. Fleyta, goboy va klarnet partiyalarida vokal frazalari orasida yuzaga keladigan qisqa imitativ yoki javobli melodik harakatlar fakturani jonlantiradi. Ushbu polifonik unsurlar orkestr qatlamlariga mustaqil nafas bag'ishlab, fakturani statik holatdan chiqaradi.

Full Score

Muhim jihati shundaki, bu polifonik elementlar faktura zichligini oshirish uchun emas, balki asarning ichki dramaturgiyasida o'tish nuqtalarini belgilash va tembr ranglarini almashtirish vazifasini bajaradi.

3. Ostinato va ritmik faktura

Bas gitara, kontrabas va baraban seti tomonidan yaratilgan barqaror ritmik ostinato asarning muhim faktura tayanchlaridan biridir. Ushbu qatlam asarga ichki harakat, zamonaviy dinamika va barqaror puls bag'ishlaydi. Ritmik qatlam orkestrning boshqa guruhlar bilan mexanik tarzda qo'shilmaydi, balki mustaqil faktura darajasi sifatida faoliyat yuritadi.

Kulminatsion bo'limlarda ritmik ostinato butun orkestr qatlamlari bilan birlashib, fakturaning maksimal zichlashuviga olib keladi va dramatik kuchlanishni eng yuqori nuqtaga yetkazadi.

II. Tembr ifodasi va orkestr ranglari

1. Vokal partiya va orkestr tembr o'zaro munosabati

Vokal partiya asarda markaziy tembr sifatida talqin etiladi. Orkestr tembrlari vokal partiya uchun fon vazifasida bo'lib qolmay, balki uning ifodaviy imkoniyatlarini kengaytirish tamoyili asosida tanlangan. Dinamik belgilar va registr taqsimoti vokal va orkestr o'rtasida tabiiy tembr muvozanatini ta'minlaydi.

2. Yog'och damli cholg'ular tembr

Yog'och damli cholg'ular asarda lirik va rang beruvchi vazifani bajaradi. fleyta va goboyning yumshoq tembr milliy ohangdorlikni kuchaytirib, vokal ifodaga emotsional noziklik bag'ishlaydi. Klarinet esa o'rta registrda tembr jihatdan bog'lovchi vazifani bajarib, torli sozlar va vokal tembr o'rtasida o'tish ko'prigini hosil qiladi.

3. Mis damli cholg'ular tembr

Valtorna va trubalar asarning dramatik rivojida nuqtaviy ahamiyat kasb etadi. Trubalar kulminatsion epizodlarda yorqin va kuchli urg'ularni ta'minlasa, valtorna chuqur va keng tembr fonini yaratadi. Mis sozlarning bunday cheklangan, ammo aniq vazifali qo'llanishi tembr kontrastining samarali tashkil etilganini ko'rsatadi.

4. Torli cholg'ular

Torli sozlar asarda emotsional va garmonik fonni shakllantiruvchi asosiy tembr qatlamini tashkil etadi. Divisi usullarining qo'llanishi faktura zichligini oshirgan holda, tembr shaffofligini saqlab qolishga xizmat qiladi. Arfa va glokkenshiyel esa alohida dramatik nuqtalarda tembriy yorqinlik va bezak vazifasini bajarib, orkestr ranglarini boyitadi.

5. Zamonaviy tembr qatlamlari

Elektro gitara, bas gitara va klaviatura asarga zamonaviy estrada tembrini olib kiradi. Ushbu cholg'ular simfonik orkestr fakturasiga tashqi unsur sifatida emas, balki integratsiyalashgan tembr qatlamlari sifatida kiritilgan. Bu holat orkestrlashtirishda mexanik qo'shish emas, balki stilistik sintez amalga oshirilganini ko'rsatadi.

Ikram Akbarovning "Gazli" asarida faktura va tembr masalalari orkestrlashtirish jarayoni bilan uzviy bog'langan holda hal etilgan. Asarda gomofon-garmonik faktura ustuvor bo'lib, u polifonik va ritmik unsurlar bilan mantiqan boyitilgan. Tembr tashkiloti esa vokal markazga yo'naltirilgan holda, simfonik va zamonaviy estrada cholg'ularining uyg'un sintezini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, estrada qo'shiqlarini simfonik orkestr hamda estrada-simfonik orkestr talqinida ijro etish jarayoni zamonaviy musiqiy tafakkurning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, unda faktura va tembr masalalari hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ikrom Akbarovning "Gazli" qo'shig'i Igor Pinxasov tomonidan amalga oshirilgan orkestr talqinida aynan ushbu jihatlar puxta va mantiqiy asosda yoritilgan bo'lib, asarning janr tabiatini saqlagan holda uning badiiy-ifodaviy imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirishga erishilgan. Gomofon-garmonik fakturaning ustuvorligi, polifonik va ritmik unsurlar bilan muvozanatli boyitilishi asarning ichki dramaturgiyasini aniq ochib berishga xizmat qiladi.

Shuningdek, orkestr tembrlarining vokal partiya bilan uzviy uyg'unligi, yog'och va mis damli cholg'ular, torli-kamonli cholg'ular

hamda zamonaviy estrada cholg'ularining integratsiyalashgan holda qo'llanishi orkestr rang-barangligini ta'minlab, estetik ta'sir kuchini oshiradi. Natijada, "Gazli" qo'shig'i estrada va simfonik tafakkurning muvaffaqiyatli sintezini namoyon etuvchi namonaviy asar sifatida baholanishi mumkin. Ushbu tahlil estrada-simfonik orkestrlashtirishda faktura va tembr masalalarini ilmiy asosda o'rganish nafaqat musiqashunoslik uchun, balki zamonaviy ijrochilik va aranjirovka amaliyoti uchun ham muhim ahamiyatga ega ekanini tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 02.02.2022 y. PQ-112-son qarori// <https://lex.uz/uz/docs/-5849580>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Madaniyat va san'at sohasida davlat boshqaruvi takomillashtirilganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim hujjatlariga o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritish, shuningdek, ba'zilarini o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblash to'g'risida"gi 25.12.2023 y. PF-214-son farmoni// <https://lex.uz/uz/docs/-6718182>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Milliy simfonik orkestri faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda milliy va jahon mumtoz musiqa san'atidan aholini yanada kengroq bahramand etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 22.11.2024 y. PQ-401-son qarori// <https://lex.uz/docs/-7235739>
4. O'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining "Estrada qo'shiqchilik san'atini yanada rivojlantirish to'g'risida"gi 26.06.2001 y. 272-son qarori// <https://lex.uz/acts/-333987>
5. Abdikayumova G. "Zamonaviy garmoniya" O'zbekiston kompozitorlari ijodiyotida faktura. - T.: "Musiqqa" nashiriyoti, 2015
6. G'ofurbekov T. B. "O'zbekiston musiqa madaniyati". – T. 2018
7. Erkayev N. I. "O'zbekiston kompozitorlarining simfonik asarlarida orkestrlashtirish masalalari" nomli san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – T. 2024.